

¿Cómo la termodinámica explica la evolución del universo a partir desde el big bang?

How does thermodynamics explain the evolution of the universe since the Big Bang?

Ore Cuellar Anjaly Madeleine^a

Junín, Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo – Perú

Ore Cuellar Anjaly Madeleine: aorecuellar@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.15833082](https://doi.org/10.5281/zenodo.15833082)

RESUMEN

Este ensayo enfoca en como la termodinámica comprende la evolución del universo desde el Big Bang, donde muestra como su segunda ley de la termodinámica nos proporciona un marco para comprender la evolución. En la segunda ley de la termodinámica, encontramos la entropía de un sistema aislado (al hablar de esto tendremos como ejemplo el universo), va incrementando, es decir que de un estado inicial ordenado y energético a uno más desordenado, dando a conocer estructuras como estrellas, galaxias. En la primera ley de la termodinámica, encontramos la energía y explica cómo cambia la energía en el universo, pero no desaparece. Mientras el universo se expande, la energía se disipa, las estrellas mueren y la materia se dispersa, ocasionando un estado de muerte térmica. En conclusión, las leyes de la termodinámica explican su dirección del tiempo y permiten proyectar su destino final.

Palabras claves: Big Bang, entropía, sistema aislado, segunda ley de la termodinámica, muerte térmica, dirección del tiempo.

ABSTRACT

This essay focuses on how thermodynamics understands the evolution of the universe since the Big Bang, showing how its second law of thermodynamics provides a framework for understanding evolution. In the second law of thermodynamics, we find that the entropy of an isolated system (when discussing this, we will use the universe as an example) increases, that is, from an initial, ordered and energetic state to a more disordered one, revealing structures such as stars and galaxies. In the first law of thermodynamics, we find energy, and it explains how energy in the universe changes but does not disappear. As the universe expands, energy dissipates, stars die, and matter disperses, causing a state of heat death. In conclusion, the laws of thermodynamics explain its direction in time and allow us to project its ultimate destiny.

Keywords: Big bang, entropy, isolated system, second law of thermodynamics, heat death, direction of time.

INTRODUCCIÓN

La amplitud del universo, con sus infinitas estrellas y galaxias, despierta en nosotros un estupor que trasciende el tiempo. Después del Big Bang el universo siguió principios de la termodinámica, donde vemos los fenómenos cósmicos.

La teoría del Big Bang explica que el universo se origino de uno estado caliente y denso. Entonces para poder entender sobre su evolución la termodinámica es una herramienta fundamental. La termodinámica es una rama de la física donde analizamos como la energía y la materia cambiaron a pasar del tiempo. Gracias a sus leyes, podemos conectar procesos físicos con la dinámica del cosmo. (Penrose 2016)

Se centra en como la termodinámica especificando su segunda ley nos ayuda a comprender la evolución del universo del Big Bang, abordando desde una visión teórica y cosmológica, pero no tomando en cuenta enfoques filosóficos, entre otros. (Callen 1991)

Estudiar la evolución del universo según la termodinámica ayuda a comprender muchos factores como expansión cósmica, aumento de entropía, formación de estructuras (estrellas y galaxias) y dirección del tiempo. Este punto es importante ya que conecta la física con la cosmología y ayuda a comprender el origen del universo.

Analizar y comprender como la termodinámica bajo sus leyes permite comprender la evolución del universo a partir del Big Bang.

Bien el universo evoluciona como un sistema termodinámico aislado, por lo tanto, su comportamiento esta regido por el aumento de la entropía, lo cual se puede decir que su evolución se puede explicar mediante las leyes de termodinámica.

Figura 1

Evolución de la Entropía del Universo

DESARROLLO

Principios básicos de la termodinámica para comprender la evolución del universo desde el Big Bang:

La evolución del universo desde el Big Bang hasta la actualidad, se puede analizar de varias formas una de ellas es de su marco solido que nos ofrece la termodinámica, sabemos que la termodinámica estudia el calor, la energía y transformación de la materia. Los principios básicos de la termodinámica son fundamentales para poder explicar el cambio del universo. (Callen 1991)

La primera ley de la termodinámica nos explica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, esta ley explica que desde el inicio de la gran explosión la energía se ha repartido constantemente, pasando de forma radiante a materia o estructuras complejas (galaxias, estrellas y planetas), y así demostrando que la energía total no cambia.

La segunda ley de la termodinámica, establece que la entropía de un sistema aislado siempre aumentara, como sabemos el universo es considerado un sistema aislado, entonces definimos que el universo ha evolucionado de un estado de mayor orden a uno con mayor desorden. Esta ley también explica sobre la flecha del tiempo.(Tolman 1987)

La importancia de la termodinámica para entender el proceso cosmológico:

La relación entre la cosmología y la termodinámica nos da a conocer muchos insights sobre el origen del universo. Gracias a los astrofísicos llegamos a descubrir como la energía al fluir crea estructuras cósmicas. Cada detalle sobre su variación en la densidad cósmica responde a las leyes

termodinámicas. Los científicos no solo hablan de su pasado del universo, sino que ven la evolución futura del universo, donde nos hacemos varias preguntas, pero principalmente ¿Que secretos hallaremos tras las transformaciones?

Insights: Comprensión profunda y relevadoras de la relación entre cosmología y termodinámica.

La termodinámica nos permite prever algunos casos para el futuro del universo. Una de las hipótesis más aceptadas es sobre su muerte térmica, donde la entropía alcanza el máximo, no se podrá realizar trabajo, tampoco habrá transformaciones significativas. (Tolman 1987)

En síntesis, la termodinámica ofrece un marco muy indispensable para así entender como ha cambiado el universo después del Big Bang. Al hacer una relación entre la física microscópica y macroscópica del cosmo se vuelve esencial para poder entender la física teórica y la cosmología moderna.

Enfriamiento, formación de estructuras y equilibrio térmico:

Después del Big Bang el universo se encontraba muy caliente y la materia solo se encontraban en partículas subatómicas, sin embargo, al pasar el tiempo se expandía y se enfriaba, por lo tanto, las partículas empezaron a unirse formando átomos, después estrellas, galaxias y cúmulos. Estas transformaciones ocurrían por que se buscaba minimizar la energía libre.(Padmanabhan 1993)

El principio de la termodinámica es la conservación de la energía, sin embargo, la forma de energía ha cambiado (de radiación a materia, energía térmica a potencial gravitacional, de energía nuclear a radiación, etc.), la energía total es la que sigue constante. Esta conservación sobre la energía es crucial para la modelización del universo, ya que los científicos entenderán cómo funciona el universo, porque saben que la energía no desaparece solo cambia. (Padmanabhan 2000)

Figura 2

De radiación a materia

Figura 3

De energía térmica a potencia gravitacional

Evolución térmica durante las primeras etapas del Big Bang:

La evolución térmica nos describe como la temperatura tuvo un cambio desde el momento del Big Bang hasta su estado actual. Esto es importante ya que ayuda a entender la formación de partículas, átomos y estructuras cósmicas y que esta comprobado por leyes termodinámicas, pero no solo se formo eso, sino que se dio una intrincada conversación en radiación y materia. Con la expansión del universo, obtuvimos fenómenos por ejemplo la nucleosíntesis primordial. Es importante comprender esta evolución ya que nos hace reflexionar sobre el destino del cosmo. (S. Weinberg s. f.)

Nucleosíntesis primordial: Se basa en reacciones nucleares donde están involucrados protones y neutrones, que al fusionarse resultan núcleos de elementos más ligeros.

Detalles de la evolución térmica:

- Temperaturas extremadamente altas

- Plasma primordial
- Enfriamiento por expansión
- Formación de partículas
- Nucleosíntesis
- Desacoplamiento de la radiación

En resumen, la evolución térmica del universo fue un proceso de enfriamiento gradual, todo esto se debió a la expansión, dando estructuras complejas. (Peebles 2020)

Tabla 1
Evolución térmica durante las primeras etapas del Big Bang

Tiempo desde el Big Bang	Tiempo	Temperatura	Concepto
Tiempo de Planck	$\sim 10^{-43}$ s	10^{32} K	Es la primera fracción después del Big bang
Inflación Cósmica	$\sim 10^{-36}$ s a 10^{-32} s		Enfría rápidamente al universo
Era de quarks y leptones	$\sim 10^{-12}$ s a 10^{-6} s	10^{15} K	Se produce la ruptura de simetría electrodébil
Formación de Hadrones	$\sim 10^{-6}$ s	10^{13} K	El inicio de la materia bariónica
Desacoplamiento de neutrinos	~ 1 segundo		Se libera el fondo de neutrinos cósmicos
Nucleosíntesis primordial	~ 3 minutos	10^9 K	Se forma el 25% de helio del universo
Era de la recombinación	$\sim 380\,000$ años	3000 K	La radiación deja de relacionarse con la materia, dando a conocer la radiación cósmica de fondo

Figura 4

Disminución de Temperatura

La expansión del universo y las leyes termodinámicas:

La relación que hay entre ellos nos da a conocer los límites de la física tradicional. Cuando el universo se agranda, sus efectos termodinámicos poco a poco se conocen, y más en el tema de la distribución de energía. Al analizar como se dispersa la energía, los científicos advierten sobre la disminución de la temperatura (segundo principio termodinámico). Este principio nos dice que un sistema aislado tiende al desorden, el cosmo no solo se enfría, sino que también dirige hacia una uniformidad creciente. (Callen 1991)

La entropía total sugiere un futuro donde las estrellas, galaxias podrían desmoronarse ante la homogeneidad térmica.

La termodinámica llega al fondo de los misterios del cosmo, dando a conocer como el universo tiene muchas características. Sus leyes apoyan a como comprender desde la expansión del espacio hasta las transformaciones que tuvo la materia, porque a medida que el universo se expande, la densidad energética reduce, así provocando un descenso térmico que marca el pulso de las galaxias (este fenómeno no es simple física).

La flecha del tiempo y el destino del universo:

La termodinámica no solo describe el pasado, sino también su futuro. La segunda ley nos lleva al tema de muerte térmica del universo. Entonces el universo alcanzaría un equilibrio térmico absoluto, con mayor entropía y sin estructuras.

Muerte térmica del universo: Donde toda la energía se dispersa y no quede nada para poder realizar trabajo.

La termodinámica marca una dirección clara del tiempo, por ejemplo; del calor al frío, de la energía concentrada a la dispersión. La termodinámica también ofrece una explicación del porque el universo cambia de la manera que lo hizo hasta la actualidad. (Penrose 2016)

Significado termodinámico para la historia del universo:

La evolución térmica del universo después del Big Bang, nos lleva a preguntar sobre los misterios que puede contener la materia. La termodinámica en especial su segunda ley, nos proporciona un concepto muy fundamental para así poder entender la evolución del universo después del Big Bang. La segunda ley da a conocer que un sistema aislado, como el universo su entropía siempre aumenta.

Entropía: El desorden o la dispersión de la energía

Después del inicio del Big Bang, el universo tenía una baja entropía y una alta temperatura, al expandirse la temperatura empezó a descender y así permitió la formación de partículas, núcleos, átomos, estrellas y galaxias.

Mallma Perez (2025), la evolución del universo puede comprenderse como un proceso regido por las leyes de la termodinámica, especialmente por la segunda ley, que introduce la noción de entropía creciente en un sistema aislado. Esta interpretación permite trazar una línea coherente entre el origen cósmico y su destino final: desde un estado de baja entropía y alta densidad energética hasta una progresiva expansión, enfriamiento y dispersión de la materia. No obstante, esta concepción, aunque poderosa, podría estar limitada si se ignoran otros elementos esenciales como la mecánica cuántica, la gravedad cuántica o los modelos inflacionarios que complejizan la imagen del universo primitivo. Además, la identificación del universo como un sistema aislado absoluto es más una idealización que una certeza empírica, y sobre ella se construyen muchas proyecciones cosmológicas. Así, aunque el enfoque termodinámico aporta una narrativa estructurada del cambio y el tiempo, conviene integrarlo con marcos más amplios para abarcar los fenómenos que escapan a una interpretación puramente energética.

Este proceso nos explica la flecha del tiempo, pero también ayuda a comprender fenómenos, por ejemplo, la formación de estructuras cósmicas, enfriamiento progresivo del espacio y su estado final de equilibrio térmico, su muerte térmica del universo, es decir, no existirá la energía para sostener el movimiento o la vida.

CONCLUSION:

La termodinámica con la segunda ley, nos proporciona un marco poderoso y coherente para poder comprender la evolución del universo. A lo largo de esta historia, los cambios que surgen guiaron los procesos fundamentales de formación de partículas, átomos, estrellas y estructuras.

El universo esta considerado como un sistema aislado, mostrando un constante aumento de entropía, lo que nos permite definir el tema de flecha del tiempo. Este punto de la termodinámica también nos explica sobre el futuro en donde vemos la muerte térmica.

En resumen, la termodinámica no es solo un tema más de física aplicada donde vemos sistemas cerrados o tecnológicos; sino también que nos explica el orden, transformación y el destino del universo. La historia del universo es también la historia del aumento constante de la entropía.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

Callen, Herbert B. 1991. *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. John Wiley & Sons.

Mallma Perez, Israel. 2025. *El Último Equilibrio Termodinámico del universo: Perspectiva*

científica y filosófica entre Élan Vital & entropía universal. Biblioteca Nacional del Perú.

Padmanabhan, T. 1993. *Structure Formation in the Universe*. Cambridge University Press.

Padmanabhan, T. 2000. *Theoretical Astrophysics: Volume 3, Galaxies and Cosmology*. Cambridge University Press.

Peebles, P. J. E. 2020. *Principles of Physical Cosmology*. Princeton University Press.

Penrose, Roger. 2016. *El camino a la realidad: Una guía completa de las Leyes del Universo*. DEBATE.

S. Weinberg. *The First Three Minutes A Modern View Of The Origin Of The Universe S. Weinberg*. <http://archive.org/details/TheFirstThreeMinutesAModernViewOfTheOriginOfTheUniverseS.Weinberg> (27 de junio de 2025).

Tolman, Richard Chace. 1987. *Relativity, Thermodynamics, and Cosmology*. Courier Corporation.